

Danas ng mga Guro sa Filipino sa Paggamit ng Differentiated Instruction

Archie M. Aparice

Abstract. Ang penomenolohiyang-kwalitatibong pag-aaral na ito ay tungkol sa danas ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction. Layunin nito na malaman ang danas ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction at epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa paggamit ng differentiated instruction. Nakaangkla ang pag-aaral na ito sa Theory of Multiple Intelligences ni Gardner (1983) at pinagbatayan din ang problem-focused coping nina Riley at Park (2014). Ginamit ang purposive sampling upang makuha ang labindalawang (12) mga gurong may rangong Teacher 1-3 at anim na taon o higit na karanasan sa pagtuturo ng Junior High School sa pampublikong paaralan na sakop ng Davao City Division na sumailalim sa In-depth Interview o IDI at Focus Group Discussion (FGD). Gumamit ng tematikong pagsusuri ang pag-aaral na ito upang makuha ang mahahalagang tema. Para sa karanasan ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction, ang nahugot na tema ay nabibigyan ng sapat na kaalaman sa estratehiyang gagamitin, kakulangan sa oras at materyales, gamification ang kawili-wiling differentiated instruction, pagtanggap ng positibong pidbak at mabisa ang differentiated instruction tuwing may classroom observation. Sa pananaw ng paggamit ng differentiated instruction, ang nahugot na tema ay natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng differentiated instruction at pagtaas ng marka ng mga mag-aaral. Batay sa naging resulta ng pag-aaral na ito, iba-iba ang naging danas ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction. Ngunit, ang mga estratehiya ng mga guro sa Filipino ay natukoy bilang tugon sa penomenon.

KEY WORDS

1. Danas
2. Filipino
3. Differentiated Instruction
4. Karanasan
5. Penomenolohikal na pananaliksik

Date Received: April 05, 2025 — Date Reviewed: May 15, 2025 — Date Published: June 18, 2025

1. Introduction

Ang paggamit differentiated instruction sa pagtuturo ay mahalagang instrumento para matugunan ang pangangailangan, interes at kakayahan ng mga estudyante. Ang kagawaran ng edukasyon at bawat guro ay kinakailang-gang maging malikhain sa kanilang paggamit ng estratehiya at pamamaraan sa pagtuturo ng kanilang mga estudyante. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang estilo sa pagtuturo ng kanilang estudyante at pag-aakma nito sa kanilang aralin upang mahikat at epektibong maibahagi ang kanilang aralin. Sa ganitong pamamaraan at estilo ng pagtuturo ay natutulongan ng mga estudyante sa pagbuo ng kanilang tiwala at interes sa asignaturang Filipino. Binigyang-diin ng pedagogical approach lalo

na ang paggamit ng differentiated instruction na bigyan ang mga guro at gagamitin ang iba't ibang pamamaraan at gagamiting materyal para sa epektibong pagtuturo at pagkatututo para sa lahat ng mga estudyante, anuman ang kanilang interes o antas ng pag-unawa sa loob ng klase at maging sa talakayan. Sa bansang Netherlands at South Korea isa rin ito sa mga bansang may maraning ginagamit sa lenggwahe kung saan ang bawat estudyante ay kinakailangan ng gagamit ng magkakaibang pamamamaraan ng magtuturo. Kaya, naging mahirap sa bawat guro ang paglalahad ng kanilang aralin. Sa pananaliksik na ginawa ni Maulana (2020), ang paggamit ng differentiated instruction ang siyang nakikitang pamamaraan sa pagkatuto ng estudyante. Nahaharap sa isang hamon na ang guro at nakita ng mananaliksik ang kahirapan sa pagpapau-nawa, pagbibigay-tugon sa pangangailangan ng estudyante lalo na sa kanilang talakayan at epektibong magamit ang instruksyon na nakatuon sa iba't ibang pangangailangan ng estudyante. Ang nagkakaibang pagpapatupad ng pagtuturo gamit ang differentiated instruction ay pinuri ng estudyante at guro, may mga estudyante pa rin ang nagpapakita ng mga kakulangan sa pagpapatupad ng instruksyon. Sa pananaliksik ni Lang 2019 sa bansang Turkey, nahihirapan ang mga guro sa pagpapatupad ng paggamit ng differentiated instruction dahil kinakailangan nitong matugunan ang bawat pangangailangan ng mag-aaral, Dagdag pa sa pag-aaral nina Saro et al. (2022), sa pagpapaplano at pagsasagawa ng mga gawain sa paggamit ng differentiated instruction ay mas nakatuon sa produkto kaysa sa proseso na dapat isalang-alang ang mga interes at pangangailang ng mga estudyante. Sa isinagawang pananaliksik nina Ali-azas et al. (2024), sinuri mula sa isang unibersidad sa Pilipinas ang iba't ibang paraan ng pagtuturo ng bawat guro gamit ang differentiated instruction upang matugunan ang pangangailangan at interes ng bawat estudyante. Napansin na habang ito ay ipinatutupad, may

ilang estudyante ang nagdududa at nahihirapan sa sistema. Kaya't iminungkahi ng pag-aaral na kailangan pa ng karagdagang pananaliksik tungkol sa karanasan at pananaw ng mga guro sa paggamit ng pamamaraang ito. Isa sa mga paraan ng guro sa dibisyon San Pablo, Laguna upang maihatid ang dekalidad na edukasyon ay ang paggamit ng iba't ibang paraan ng pagtuturo ayon sa pangangailangan ng mga estudyante. Gayunpaman, nahihirapan pa rin ang ilang guro na magbigay ng angkop na gawain para sa lahat, lalo na kung hindi ito akma sa lahat ng mag-aaral. Sa tulong ng differentiated instruction, nagkakaroon sila ng iba't ibang gawain at estratehiyang maaaring iakma sa interes at antas ng pag-unawa ng bawat estudyante (De Villa at Manalo, 2020). Dagdag sa pananaliksik nina Gopez at Gopez (2024), nakatutulong ang differentiated instruction upang matugunan ang kakulangan sa pagkatuto ng bawat estudyante, lalo na ng mga nahuhuli sa klase. Dahil dito, binibigyan ng kaalaman at kagamitan ang mga guro upang matulungan ang bawat estudyanteng mababa ang iskor sa pagsusulit at hindi aktibo sa klase. Sa kabila nito, kapansin-pansin na may mga pagkakataong hindi sapat ang mga ginagamit na paraan ng mga guro upang mapaulad ang pagkatuto ng lahat ng estudyante. Isa rin sa mga hamon ay ang kakulangan sa oras para maisagawa ang mga estratehiyang naaayon sa interes ng bawat estudyante. Dahil dito, isinagawa ng mananaliksik ang pag-aaral tungkol sa karanasan ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction at ang epekto nito sa pagkatuto ng bawat estudyante. Sa pagtuturo ng subjek na Filipino, maraming guro ang kulang sa kasanayan sa paggamit ng differentiated instruction, kaya hindi natutugunan nang maayos ang pangangailangan sa pagkatuto ng bawat estudyante. Nakatuon ang pananaliksik na ito sa paggamit ng differentiated instruction sa mga estudyante ng Davao City National High School. Layunin nitong alamin ang karanasan ng mga guro sa pagtuturo ng subjek na Filipino

gamit ang pamamaraang ito, pati na rin ang mga hamon at tagumpay na kanilang naranasan. Ang resulta ng pag-aaral ay makatutulong sa pamunuan ng paaralan na makabuo ng mga hakbang upang mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral, lalo na sa komunikasyong pasalista, at makapagbigay ng epektibong estratehiya para sa pagtuturo at pagkatuto. Pagbabatayan ng pananaliksik na ito na tuklasin ang Danas ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction. Sa Davao City National High School, nananatiling hamon ang pag-unlad ng ilang mag-aaral sa kabila ng paggamit ng pamamaraang ito. Layunin ng pag-aaral na mapataas ang motibasyon, interes, at antas ng pagkatuto ng bawat estudyante. Sa ganitong paraan, matutulungan ang mga guro na mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng bawat estudyante, batay sa kanilang istilo ng pagkatuto, interes, at antas ng kahandaan. Bukod dito, tinukoy rin sa pag-aaral ang mga estratehiyang ginagamit ng mga guro upang mapaunlad ang kasanayan ng bawat estudyante sa pagsasalita.

1.1. *Kaugnay na Pag-aaral at Literatura*

1.1.1. *Kahulugan at Kahalagahan ng Differentiated Instruction*—Ang Differentiated Instruction (DI) ay isang estratehiyang nagtutugon sa pagkakaiba-iba ng kakayahan, interes, at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon kay Ge (2019), kinakailangang maging handa ang mga guro na magturo sa magkakaibang uri ng mag-aaral, samantalang binigyang-diin nina Cagape et al. (2023) at Maulana et al. (2023) na sa pamamagitan ng DI, nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral, na nagpapabuti sa kanilang pagkatuto.

Ang DI ay nakatutok sa pagbibigay ng ak-mang mga gawain at estratehiya batay sa antas ng kaalaman ng mga estudyante. Ayon kina Grecu (2022), Variacion et al. (2021), at Masi-nading at Gaylo (2022), ang paggamit ng DI ay may positibong epekto sa pagkatuto at inter-

aksyon ng mga mag-aaral, gayundin sa pagiging inisyatibo ng mga guro sa pagbibigay ng mak-abuluhang karanasan sa pag-aaral.

1.1.2. *Mga Benepisyong ng DI sa Klase*—Ipinapakita sa mga pag-aaral nina Haw et al. (2021), Potot et al. (2022), at Magallanes et al. (2022) na matagumpay na naipapatupad ang DI sa mga student-centered learning environments. Pinapadali nito ang pagkilala ng mga guro sa pangangailangan ng mga mag-aaral at pagpili ng naaangkop na estratehiya. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang mga estudyante kundi pati ang mga guro ay patuloy na natututo at umuunlad sa kanilang propesyon.

Pagpapatupad ng DI sa Pilipinas at Ibang Bansa Sa mga pag-aaral nina Ginja at Chen (2020), Sarzhanova (2023), at Deliquiña at de Guzman (2021), lumalabas na epektibo ang DI sa pagpapabuti ng ugnayan sa pagitan ng guro at estudyante, at sa pag-unlad ng akademikong kakayahan ng mga mag-aaral. Gayundin, pinatunayan nina Bidari (2021), Chun et al. (2019), at De Souza et al. (2021) ang bisa ng DI sa mga bansang tulad ng Nepal, Netherlands, at South Korea, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pag-angkop ng pagtuturo sa pangangailangan ng mga estudyante.

1.1.3. *Estratehiya sa Paggamit ng Differentiated Instruction*—Ayon kina Magableh at Abdullah (2020) at Gheysens et al. (2021), mahalagang suportahan ng mga paaralan ang guro sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa paggamit ng DI. Kasama na rito ang paggamit ng iba't ibang anyo ng pagtuturo, pagtatasa, at nilalaman upang makamit ang inklusibong edukasyon (Caga, 2022; Magnaye, 2024).

Sinusuportahan din ng mga pag-aaral nina Nugraheni et al. (2019), Tarrayo et al. (2022), at Nava et al. (2010) ang kahalagahan ng paggamit ng pre-test upang makilala ang antas ng mag-aaral at ang pagsasaayos ng mga gawain ayon sa kanilang kakayahan. Ang malinaw na pamantayan at pagkakanayan ng mga gawain sa layunin ng pagkatuto ay nakatutulong sa pagbuo

ng makabuluhang produkto.

1.1.4. Epekto ng DI sa Akademikong Pagganap—Napatunayan nina Villamor at Lapinid (2022), Cleofas (2021), at Foo (2024) na ang paggamit ng DI ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng marka at aktibong partisipasyon ng mga estudyante. Sa kanilang pananaliksik, lumitaw na ang mga mag-aaral na isinailalim sa DI ay nagpakita ng mas mataas na pagganap sa klase, lalo na sa mga asignaturang tulad ng Matematika.

Dagdag pa rito, tinukoy nina Protacio (2022), Angilan (2021), at Safrudin at Wijaya (2024) na ang DI ay hindi lamang nakatuon sa akademikong pag-unlad kundi pati sa kognitibong kasanayan, self-directed learning, at kolaboratibong ugnayan sa klase.

1.1.5. Mga Hamon sa Pagpapatupad—Bagamat maraming guro ang gustong isabuhay ang DI, may mga limitasyon gaya ng kakulangan sa oras, pagsasanay, at suporta (Guerero, 2024; Onyishi Sefotho, 2020). Gayunpaman, malinaw sa mga resulta ng pananaliksik na sa wastong implementasyon at sapat na paghahanda, ang DI ay epektibong kasangkapan sa paghubog ng mas aktibong, masigasig, at matagumpay na mag-aaral.

1.2. Sintesis—Isang pamamaraan ang differentiated instruction sa pagkatututo sa sumasagot sa pangangailangan sa loob ng klasrum. Ang mga estudyante ay may mga kakayahan, interes, at istilo ng pagkatuto. Ang guro ay may mahalagang responsibilidad ay maaaring gagawa ng gawain, estratehiya, at kaalaman na aangkop sa kanilang kakayahan. Sa gani-

Magsisilbing batayan ang Theory of Multiple Intelligences ni Gardner sa taong 1983 kalakip ng teoryang ito ay ang prinsipyong inimungkahi ng awtor: (1) Ang bawat indibidwal ay hinihikayat na gamitin ang kanilang ginustong mekamismo ng pag-aaral; (2) pamamaraan sa pagtuturo ay dapat umaapela sa anyo

tong pamamaraan, naipapakita ng guro ang pagpapahalaga sa bawat estudyante sa pag-unlad at nakakabuo ng may positibong karanasan sa pagkatuto. Mahalaga ang isang mabuting kapaligiran sa pagpapatupad ng differentiated instruction. Ang bawat guro ay maaaring gagamit ng estratehiya tulad ng proyekto, aktibidad, at talakayan na magbibigay sa mga estudyante upang makipag-ugnayan at pagtuturo. Maarang makatutulong ito sa kanilang akademikong kasanayan at interpersonal na kakayahan ng mga estudyante. Bunga nito, sila ay nabibigyang pansinat siya ay maging aktibo at masigasig sa kanilang gawain. Sa kabuuan, ang differentiated instruction ay mahalaga sa bawat estudyante na ang estratehiya na makakatulong sa bawat isa sa isang inklusibong edukasyon. Sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng bawat estudyante na nabibigyang-tugon ng bawat guro ang kanilang tungkulin na ihatid ang kaalaman sa epektibong pamamaraan. Ang pamaraang ito ay magbibigay sa malawak na pag-unawa sa mga indibidwal na pangangailangan ng mga estudyante tungo sa kanilang pagkatututo.

1.3. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral—Sa bahaging ito ng pananaliksik, nilalahad ang isang teoryang magsisilbing batayan at pundasyon ng isinasagawang pananaliksik na may pamagat na Pagkatuto Gamit ang Differentiated Instruction at Akademikong Performans ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino. Ang teoryang ito ang magiging gabay sa pag-unawa kung paano naiimpluwensyahan ng differentiated instruction ang pagkatuto at akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

ng katalinuhan; at (3) pagtatasa ng pag-aaral ay nararapat na naglalayong masukat ang iba't ibang anyo ng katalinuhan. Pinagbabatayan din ng pananaliksik na ito ang problem-focused coping nina Riley at Park (2014) para sa pagsusuri ng mga estratehiyang ginamit ng guro sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction. Naka-

Fig. 1. Konseptuwal na Balangkas ng Pag-aaral

paloob dito ang mga estratehiyang tulad ng pag-plano, paghahanap ng suporta, at sumusunod na mga hakbang na direktang babawas or lulutas sa problema.

1.4. Pangkalahatang Layunin ng Pag-aaral—Ang pag-aaral na ito ay nilayong tuklasin ang anganas ng guro sa Filipino ang paggamit ng differentiated instruction na mapabuti ang pagtuturo at pagkatutuo sa kanilang mga estudyante. Mula sa kanilang karanasan, pinapakita mula mga datos natukoy ang karanasan,

- (1) Ano-ano ang mga karanasan sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction?
- (2) Ano-ano ang mga balakid o hamon na iyong nararanasan sa paggamit ng differentiated instruction sa iyong mga mag-aaral?
- (3) Ano-ano ang mga kuro-kuro na iyong nabuo sa paggamit ng differentiated instruction sa mga mag-aaral?

Kaugnay nito ay naniniwala ang mananaliksik na sa pagsasagawa ng karagdagang pagsusuri sa ananas ng bawat guro sa pagkatututo ng estudyante gamit ang differentiated instruction.

Mga Estudyante

Inaasahang makatutulong sa pagkatuto sa mga estudyante sa madaling paraan kung saan nakasentro sa kanilang kakayahan at mapalakas ang kanilang sariling pagkatututo at magtatakdang layunin upang maging makabuluhan at maayos ang pagkakatuto at pag-unlad ng mga estudyante.

Mga Guro

Ang naging resulta ng pananaliksik ay magbibigay impormasyon, kaalaman, pananaw sa bawat guro kung paano nila maaaring maipatu-

hamon at mekanismong ginawa ng bawat guro sa pagpaopabuti ng pagtuturo at pagkatuto ng bawat estudyante.

1.5. Katanungan ng Pag-aaral—Nais ng pananaliksik na tuklasin kung paano ang ananas ng mga guro sa Filipino ang paggamit ng differentiated instruction sa pagtuturo at pagkatutuo sa kanilang mga estudyante. Tinutukoy nito ang mga sumusunod na tanong: Natamo ang layuning masagot ang mga katanungan:

pad ang epektibong paggamit ng estratehiya sa loob ng klase upang mapataas ang interes ng bawat estudyante sa talakayang pangklasrum. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga natutuklasan at rekomendasyon ng pananaliksik, maaari silang matulungan na maunawaan kung paano nila magagamit ang barayti ng pamamaraan sa pagtuturo at pagkatututo ng bawat estudyante.

Pandistritong Sangay

Ang ginawang pananaliksik ay makabuluhang magbigay impormasyon sa pandistritong sangay upang mapaunlad ang pagsasanay ng bawat guro sa pagtalakay ng mga aralin upang maging aktibong pakikilahok ang bawat estudyante sa kanilang talakayan.

Kagawaran ng Edukasyon (DepEd)

Makatutulong ang pananaliksik na ito upang magbibigay polisiya, patakaran at program na maging basehan ng namumuno sa danas ng mga guro sa paggamit ng differentiated instruction.

Mga Mananaliksik

Makatutulong ito na makita ang mga estratehiyang hindi pa napag-aralan gamit ang differentiated instruction sa epektibong pagkatuto. Ang mga mananaliksik ay maaaring magbibigay ng mga kontribusyon sa pag-unlad ng edukasyon sa pagsasagaw ng pananaliksik ukol sa mga nabanggit na tema. Sa pamamagitan ng mga natuklasan at pagbabahagi ng impormasyon, sila ay nakatutulong sa pagpapalaganap ng makabagong ideya, dulog at estratehiya na maaaring makaimpluwensya sa pagbabago at pag-unlad sa sistema ng edukasyon. Ang magiging kontribusyon ng pag-aaral ay magbigay daan sa pagbuo ng mabisang mga programa, polisiya,

at mga estratehiya na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon.

Danas

Ang kaalamang nakukuha ng isang gawain. Ito ang danas o karanasan ng bawat guro sa Filipino sa pagtuturo at paggamit ng differentiated instruction

Differentiated Instruction

Ito ay ang estratehiya o pamamaraan ng isang guro upang maging epektibo ang pagkatuto at mabibigay ang pangangailangan ng bawat estudyante sa loob ng klase. Ito ang gagamiting pamamaraan sa asignaturang pagtuturo ng Filipino.

Guro sa Filipino

Magiging kalahok sa ginawang pag-aaral na nagtuturo ng wika, kultura, at panitikang Filipino gamit ang differentiated instruction

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. *Disenyo ng Pananaliksik*—Sa isinagawang pananaliksik ay may disenyong nakasalig sa penomenolohikal na disenyo ng kwalitatibong pananaliksik. Nilinaw ni Hofer (2023) na ang kwalitatibong pananaliksik ay paraan upang maintindihan ang paniniwala ng isang tao, karanasan, pag-uugali, at mga saloobin. Minabuti ng mananaliksik na gamitin ang ganitong uri ng uri ng pananaliksik ang danas ng mga guro sa Filipino sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction at kanilang mga suliraning kinaharap maging ang kanilang mga estratehiyang ginamit para masolusyonan ang mga ito.

2.2. *Etikal na Pagsasaalang-alang*—Inobserbahan ng mananaliksik ang mga gabay na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral

ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, pamamahala ng populasyon at datos. Gayon din, ang pananaliksik ay ipinasa sa committee ng etika at sinusi ang pagiging tunay at kredibilidad ng pananaliksik. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik:

2.3. *Pahintulot*—Bago isinigawa ang pag-aaral, ipinabatid sa mga respondente, at mga tagapangasiwa ng paaralan kung saan ganap ang pag-aaral, ang layunin, kalikasan, mga pamamaraan ng pagkolekta ng datos, at lawak ng pagsasaliksik bago ito sinimulan. Humingi ang mananaliksik ng pahintulot sa pamamagitan ng sulat na ipinadala o sa pamamagitan ng eletronikong sulat. Dagdag dito, nilinaw ng mananaliksik sa mga kalahok na ang pananaliksik ay para lamang sa mga hangaring

pang-akademiko at ang kanilang pakikilahok ay ganap na kusang-loob. Upang matiyak ito, ipinaalam ng mananaliksik sa sulat at sa pahintulot na ang pakikilahok ng mga kalahok sa pananaliksik ay kusang-loob. Gayundin, inilarawan ng mananaliksik ang mga layunin at pakinabang ng pag-aaral sa mga kalahok, at maingat na isaalang-alang at sinunod ang mga karapatan ng mga kalahok na makapag-ambag sa katawan ng kaalaman.

2.4. Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan—Ang mananaliksik ay nagsagawa ng malawakang pagsusuri sa mga posibleng panganib na kaakibat ng pakikilahok sa pag-aaral, na iniisip ang mga salik tulad ng paglabag sa kumpidensyalidad, emosyonal na paghihirap, o pinsalang reputasyonal. Ginawa ang mga hakbang upang bawasan ang mga panganib na ito, tulad ng pagtitiyak sa kumpidensyalidad, pagbibigay ng mga mapagkukunan ng suporta, at pagkuha ng pahintulot ng may sapat na kaalaman. Bukod dito, kinilala ng mananaliksik ang mga potensyal na pakinabang ng pag-aaral para sa mga kalahok, tulad ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga praktika sa pagtuturo, pag-aambag sa pananaliksik sa edukasyon, o pagpapabuti ng epektibong pagtuturo. Ang mga benepisyong ito ay ipinaabot sa mga kalahok sa proseso ng pahintulot upang tulungan silang gumawa ng may sapat na kaalaman na desisyon hinggil sa paglahok. Bukod dito, ipinatupad ng mananaliksik ang mga protocol sa kaligtasan upang siguruhing ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga kalahok sa buong pag-aaral. Maaaring kasama rito ang pagbibigay ng akses sa mga serbisyong suporta o konsultasyon para sa mga kalahok na nakararanas ng emosyonal na paghihirap, o pagtatatag ng mga patakaran para sa pag-uulat at pag-address ng anumang mga hindi kanais-nais na pangyayari o insidente na maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng pananaliksik. Bukod dito, dumaan ang pag-aaral sa etikal na pagsusuri ng isang institusyonal na review board o komite sa etika up-

ang masuri ang mga potensyal na panganib at benepisyong ito ng pagsusuri ay makatutulong upang makilala at mabawasan ang anumang mga etikal na alalahanin bago magsimula ang pag-aaral, tiniyak na ang mga pamantayan ng etika ay nasusunod sa buong proseso ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng maingat na pag-iisip at pagtugon ng mga posibleng panganib, benepisyong ito, at mga alalahanin sa kaligtasan, maaaring isagawa ng mga mananaliksik ang mga pag-aaral sa isang etikal na paraan na nagbibigay prayoridad sa kalusugan at karapatan ng mga respondente.

2.5. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon—Sa pagsasagawa ng pananaliksik ay sinunod ng mananaliksik ang batas sa pagkapribado ng datos ng 2012 kung saan tiniyak ng mananaliksik na ang datos ay hindi masusundan pabalik sa mga kalahok na siyang pangunahing pagkukunan ng impormasyon. Nilayon ng pag-aaral nito na mabigyang proteksyon ang kanilang pagkakakilanlan at hindi mailagay sa alanganin ang kanilang pagkatao. Bukod dito, tiniyak din ng mananaliksik, ang lahat na nakalap na datos ay buburahin pagkatapos ng pag-aaral na ito. Ginamit ng mananaliksik ang stratified random sampling technique upang masiguro na ang mga respondente ay napili nang patas at representatibo mula sa populasyon ng interes. Nakakatulong ito upang mabawasan ang bias at masiguro na lahat ng kwalipikadong indibidwal ay may pantay-pantay na pagkakataon na makasama sa pag-aaral. Ang lahat ng respondente ay tinatrato nang may respeto at katarungan sa buong proseso ng pananaliksik, anuman ang kanilang pinagmulan, estado, o katangian. Kasama rito ang pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa pakikilahok, pagtitiyak na lahat ng respondente ay nakakatanggap ng parehong impormasyon at mga mapagkukunan, at pagtugon

sa anumang mga alalahanin o reklamo sa isang patas at makabuluhang paraan. Isinasaalang-alang din ng mananaliksik ang mga potensyal na benepisyo at panganib ng pakikilahok at gumawa ng mga hakbang upang masiguro na ang mga ito ay pantay-pantay na naipapamahagi sa mga kalahok at mga kaugnay na stakeholder. Kasama rito ang pagbibigay ng mga insentibo o kompensasyon para sa pakikilahok, pagtitiyak na anumang mga benepisyo mula sa pag-aaral ay naibabahagi sa komunidad o mga kalahok, at pag-minimize sa anumang potensyal na pinsala o pasanin na kaakibat ng pakikilahok. Dagdag pa rito, nakipag-ugnayan ang mananaliksik sa lokal na komunidad at mga kaugnay na stakeholder upang masiguro na ang pananaliksik ay isinasagawa sa paraang may respeto sa mga lokal na kaugalian, halaga, at mga prayoridad. Kasama rito ang paghingi ng input mula sa mga miyembro at lider ng komunidad, ang kanilang pakikisangkot sa proseso ng pananaliksik, at pagbabahagi ng mga natuklasan sa isang paraan na accessible at mahalaga sa komunidad.

2.6. *Kalahok sa Pananaliksik*—Pinili ang naging kalahok ng pananaliksik batay sa pamanatayan na sila ay guro sa Filipino na gumagamit ng differentiated instruction. Sinabi ni Cresswell (2013) na ang labindalawang (12) kalahok ay sapat na sa pagsasagawa ng isang kwalitatibong pananaliksik. Ang mga kalahok ay mga gurong may ranggong 1-3 na may anim na taong nagtuturo sa pampublikong paaralan na sakop ng Davao City Division. Tigtatatlong guro mula sa Davao City National High School, Sta Ana National High School, Vicenta National High School at Erico T. Nograles National High School. Pitong (7) guro para sa In-depth Interview at lima (5) para sa Focus Group Discussion.

2.7. *Instrumento ng Pananaliksik*—Ginamit ng mananaliksik ang inihandang self guided questionnaire bilang instrumento sa pangangalap ng datos. Ito ay naglalaman ng mga tanong upang makuha ang danas ng mga kala-

hok sa pag-aaral. Nilakipan ng mga katanungan na magbibigay ng linaw sa mga nais malaman ng mananaliksik ang isinagawang Focus Group Discussion at In-depth Interview. Nilayon ng pag-aaral na ito na makamit ang mahahalagang kaisipan at ideya sa paksa. Batay sa pag-aaral nina Ricci et al., (2019), ang pinakatamang paraan sa pangangalap ng datos ay ang direktang pakikipagkomunikasyon nang makasiguro na makakukuha ng angkop na datos.

2.8. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*—Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa isinagawang pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na ginawa ng mananaliksik ay ang humingi ng permiso na pagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekana ng paaralang gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay kasali sa liham pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa Davao City National High School para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipinamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi mapapahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na ginamit sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagsusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga datos sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pagkokoda ng mga datos. Gumamit ang mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.9. *Pagsusuri sa Datos*—Ang mga datos na nalikom mula sa mga sagot ng kalahok ay maingat na sinuri at inihanay, ginawan ng transkripsyon at interpretasyong nakabatay sa kinakailangan at hinihingi ng pag-aaral. Ang

pagsusuring isinagawa ay naisanlig sa transfer theory ni Highet (1950). Sinasaad dito na naipapasa sa mga estudyante ang kaalaman ng isang guro sa pamamagitan ng epektibong kaalaman sa pagtuturo. Ang nabanggit na teorya ay nagsasabing nagiging daan ang mahusay na elemento sa pagtuturo upang matamo ng mga estudyante ang pagkatuto. Sinabi rin na kailangang taglayin ng isang guro ang kaisipan tungkol sa epektibong pagtuturo upang makakatulong sa pagpapalago ng kaalaman ng mga estudyante. Pagbabatayan din ng mananaliksik ang problem-focused coping nina Riley at Park (2014) para sa pagsusuri ng mga estratehiyang ginamit ng guro sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction. Nakapaloob dito ang mga estratehiyang tulad ng pagpapalano, paghahanap ng suporta, at sumusunod na mga hakbang na direktang babawas or lulutas sa problema.

3. Resulta at Talakayan

Nilalahad sa kabatang ito ang resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na datos. Samakatuwid ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: karanasan ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction, sapat na kaalaman sa mga estratehiyang ginamit, kakulangan sa oras at materyales, Gamification ang kawili-wiling differentiated instruction, pagtanggap ng positibong pidbak, prayoridad ang differentiated instruction sa tuwing may classroom observation. Mababasa sa kabanatang ito ang kinalabasan o resultang natuklasan ng mananaliksik matapos maisagawa ang In-depth Interview (IDI) at Focus Group Discussion (FGD) mula sa labindalawang (12) guro sa Filipino ng Junior High School ng Davao City Division. Pito (7) sa mga partisipante ay sumailalim sa malalimang panayam (IDI) na kung saan ay isa-isa silang personal na kinapanayam ng mananaliksik, at ang lima (5) naman ay siyang naging partisipante ng pokus na diskusyong panggrupo (FGD). Inerekord ang lahat ng bahagi ng panayam gamit ang audio recorder ng cellphone upang masiguro ang kalinawan ng datos at maitranskrayb nang maayos ang mga sagot ng partisipante. Sinuri at inihanay ang naging tugon ng mga partisipante batay sa pinakamadalas o may pinakamaraming magkalapit na sagot. Nagtampok ang isinagawang panayam ng walong (8) mahahalagang temang mahihinuha sa karanasan ng mga guro sa Filipino. Lima (5) rito ay nabuo mula sa kanilang mga pinagdaanan at paniniwala hinggil sa karanasan ng bawat guro sa Filipino sa ginagamit na differentiated instruction. Kinabibilangan ito ng nabibigyan ng sapat na kaalaman kung anong estratehiya ang gagamitin, kakulangan sa oras at materyales, gamification ang kawili-wiling differentiated instruction, pagtanggap ng positibong pidbak at mas nabibigyang prayoridad ang differentiated instruction tuwing may classroom observation. Ang mga tema ay nagmula mismo sa karanasan ng bawat guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction sa pagtuturo at pagkatuto. Ang tatlo (3) pang mga tema ay patungkol naman sa epekto ng paggamit ng differentiated instruction sa bawat estudyante na siya namang kinapapalooban ng natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng differentiated instruction, pagtaas ng marka ng mga mag-aaral at mas napapadali ang ang pagkatututo ng estudyante sa tulong ng differentiated instruction.

3.1. Karanasan ng mga Guro sa Filipino sa Paggamit ng Differentiated Instruction— Batay sa pahayag ng mga respondente makikita ang 5 mahahalagang tema at tematikong pahayag tungkol sa danas ng bawat guro sa Filipino sa ginagamit ang differentiated instruction. Ang sumusunod ay mga temang nabuo mula sa kasagutan ng mga partisipante. Kinabibilangan ito ng ang mga guro ay nabibigyan ng sapat na kaalaman kung anong estratehiya

ang gagamitin sa pagtuturo, kulang ang mga materyales at oras na gagamitin sa klase, ang bawat estudyante ay naliliwanagan sa tulong ng differentiated instruction, gamification ang kawili-wiling ginagamit sa pagtuturo at may positibong puna mula sa prinsipal.

3.1.1. Nabibigyan ng Sapat na Kaalaman sa Estratehiyang Ginamit—Isa sa mahahalagang tema na lumitaw sa unang layunin ng pag-aaral ang nabibigyan ng sapat na kaalaman sa estratehiyang ginamit. Isinalaysay ng mga partisipante na sila ay naniniwala na sa pamamagitan ng differentiated instruction ay makakabuo sila ng mga estratehiyang epektibo para sa paghasa ng mga kaalaman ng mga mag-aaral. Gayundin ang naging sagot ni IDI-GF1 at FGD-GF2 na sa pamamagitan ng differentiated instruction ay nabibigyan siya ng sapat na kaalaman kung anong estratehiya ang gagamitin upang mapalabas ang abilidad ng mga mag-aaral. Ang isang partisipante ay nagdagdag na kailangan ang isang guro din ay may kaalaman kung ano ang estratehiya sa pamamahala ng klase na may mga batang hindi nakikilahok sa mga nakatakdang gawain.

Sa pamamagitan ng differentiated instruction ay makakabuo ang mga guro ng mga estratehiyang gagamitin sa klase. Sinabi ni FGD-GF2 na dito nakabase kung epektibo ba o hindi ang estratehiyang ginamit sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Si IDI-GF1 naman ay nagpaliwanag na dahil sa differentiated instruction ay nabibigyan din siya ng sapat na kaalaman kung anong estratehiya ang gagamitin na naayon sa kasanayan ng mga mag-aaral. Isinaad din ni IDI-GF2 na siya ay Nabigyan ng ideya kung ano ang tamang gawain para sa mga mag-aaral dahil hindi lahat ng mga bata ay parehas ang abilidad sa pagkatuto at ang bawat isa ay may kaniya-kaniyang pamamaraan kung paano hasain ang kanilang sarili. Tinukoy ng apat kalahok na sa pamamagitan ng differentiated instruction ay nabibigyan sila ng kaalaman kung anong estratehiya

ang angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral na siya namang makikita sa pag-aaral ni GE (2019) na nagpaliwanag na ang differentiated instruction ay isang paraan para maipahayag ng mga guro ang mga estratehiyang angkop sa pagkatuto ng mga mag-aaral, kanilang interes at abilidad. Sinang-ayonan naman ito sa pag-aaral nina Maulana et al., (2023) na ang paggamit ng ibat ibang estratehiya ay nakakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng inklusibong pagkatuto. Ipinaliwanag din nina Variacion et al. (2021)) kung paano binibigyan ng patnubay ng differentiated instruction ang mga guro na gumawa at mapanatili ang klasrum kung saan ang mga mag-aaral ay mabibiyang halaga dahil isa sa pinakamagandang matutunan ng isang guro na ang pamamahala sa isang klasrum ay hindi tungkol sa kung paano mo kinokontrol ang mga mag-aaral kundi ang pagbibigay suporta sa mga estudyante upang matuto base sa kanilang kakayanan. Isa magandang indikasyon ito sapagkat mahalagang may sapat na kaalaman ang bawat guro kung anong estratehiya ang gagamitin kung saan angkop ito sa abilidad ng mga mag-aaral. Dito ay makabubuo sila ng mga estratehiya kung paano pamahalaan ang isang buong klasrum para sa maayos na pagkatuto.

3.1.2. Pagtanggap ng Positibong Pidbak—Isa sa mahalagang tema na lumitaw sa unang layunin ng pag-aaral ay ang pagtanggap ng positibong pidbak mula sa punongguro. Iisa ang naging kasagutan ng partisipante sa tanong na kung ano ang mga naging puna ng kanilang punongguro sa paggamit nila ng differentiated instruction. Ang mga partisipante ay masayang nagbahagi ng kanilang mga kasagutan dahil labis na nasiyahan ang kanilang punongguro sa kanila. Dagdag pa ni IDI-GF2 na talagang nasiyahan ang kanilang punongguro dahil lahat ng mga mag-aaral sa loob ng klasrum ay nagkaroon ng interaksyon.

Isang karangalan para kay FGD-GF1 na naging positibo ang naging puna ng punongguro sa kanyang paggamit ng differentiated in-

struction. Habang nakatanggap naman ng D-congratulations si FGD-GF2 noong panahon ng classroom observation. Sinabi pa niya na talaga niya na nabibigyang halaga ang gamit ng differentiated instruction. Tulad ni FGD-GF1 ay nasiyahan din kay FGD-GF3 ang kanilang punong guro at nagbigay ito ng positibong puna dahil naging participative ang mga mag-aaral sa kanyang ibinigay na gawain. Ganun din kay IDI-GF2 na natuwa ang kanilang punong guro sa kanya dahil ang mga mag-aaral ay naging aktibo sa loob ng klase at may interaksyon ang bawat isa. Sa pagtugon ng iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral sa kabila ng kanilang kaibahan, abilidad at interes ang mga guro sa K-12 ay gumagamit ng differentiated instruction kung saan naging positibo ang mga naging resulta nito sa mga mag-aaral (Bidari, 2021). Nangangahulugan itong ang paggamit ng differentiated instruction ay talagang nakakatulong sa paghasa ng kaalaman ng mga bata sapagkat ang mga naging puna ng kanilang mga punong guro ay puro mga positibo. May mga suliranin mang kinaharap ngunit sa tulong ng differentiated instruction ay nabibigyan sila ng gabay kung paano hasain ang kaalaman ng bawat mag-aaral na angkop sa kanilang interes at sariling kakayanan.

3.1.3. Mas nabibigyang prayoridad ang differentiated instruction sa tuwing may classroom observation—Ang paggamit ng differentiated instruction ay parte na sa pagtuturo ng mga guro lalo na sa pagtalakay ng bawat paksa sa klase at sa tuwing nagkakaroon ng classroom observation. Sa tuwing magkakaroon ng classroom observation ay nagkakaroon ng talaan na kung saan ginagamit ito para makita kung anong paghahanda ang ginagawa ng isang guro bago simulan ang isang paksa at malaman kung anong estratehiya ang ginamit na nakabase sa interes ng mga estudyante. Sa tuwing magkakaroon ng classroom observation ay kinakailangan na gumamit ang mga guro ng differentiated instruction upang maging partisipatibo

at kawili-wili ang pagtalakay ng bawat paksa sa klase. Sa mga sagot na ibinahagi ng mga partisipante ay mapapansin na naging mabisa talaga ang paggamit ng differentiated instruction sa tuwing tinatalakay na ang paksa at sa tuwing nagkakaroon ng classroom observation. Dagdag pa ni FGD-GF2 na ang differentiated instruction ay kasali talaga sa indicator sa Classroom observation ngunit ayon sa kanya ang paggamit ng differentiated instruction ay hindi lang para makakuha ng mataas na marka kundi para makatulong sa mga mag-aaral at sa ikauunlad ng pagtuturo ng isang guro. Sa pahayag naman ni FGD-GF3 na nagiging mabisa ang paggamit ng differentiated instruction sa klase at sa classroom observation dahil makikita mo talaga ang ginawang paghahanda ng guro at kailangan talagang pag-isipan ang gagamiting differentiated instruction kung ito ba ay swak sa kanilang kakayahan. Naniniwala naman si IDI-GF1 na mabisa ang paggamit ng differentiated instruction sa klase at sa classroom observation, ang kailangan lang gawin ay limitahan ang gawain kung saan magagawa ng mga mag-aaral sa isang buong oras. Katulad sa sinabi ng iba na mabisa ito dahil magiging aktibo at kawili-wili ang buong klase. Isinalaysay ni FGD-GF1 na sa tuwing magkakaroon ng klase at classroom observation ay kailangang ipakita sa kanilang observer ang differentiated instruction. Sinang-ayonan naman ito ni FGD-GF2 na ito ang kanilang batayan upang makakuha ng perfect score hindi lang para sa kanila kundi para matulungan din ang mga estudyante. Ipinaliwanag naman ni FGD-GF3 na bahagi ang paggamit ng differentiated instruction sa kanilang indicator kaya kailangan nilang pag-isipan kung anong estratehiya ang gagamitin sa pagtuturo. Malinaw mula sa mga kasagutan ng mga partisipante na mabisa ang paggamit ng differentiated instruction sa klase. Iminumungkahi nito na gumamit ng differentiated instruction sa klase at sa tuwing may classroom observation upang mas madaling makaunawa ang mga mag-

Fig. 2. Karanasan ng mga guro sa Filipino sa paggamit ng differentiated instruction aaral at maging kawili-wili rin ang pagtalakay kung saan ginagamitan ng differentiated instruction upang mabigyan ng pagkakataong mahasa ang natatagong kaalaman ng mga mag-aaral.

3.2. *Hamon ng Paggamit ng Differentiated Instruction sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral*—May mga katanungan para sa mga repondente ng pananaliksik ang mga naging hamon o balakid sa pagkakagamit ng differentiated instruction sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pangalawang layunin makikita ang dalawang (2) mahahalagang tema tungkol sa hamon sa paggamit ng differentiated instruction sa mga mag-aaral

3.2.1. *Kakulangan sa Oras at Materyales*—Ang kakulangan sa oras at materyales ay isa sa mga balakid upang magkaroon ng maayos na pagkatuto ang bawat mag-aaral. Dito ay mapapansin din sa mga ibinahaging sagot ng mga partisipante nang sila ay tanungin kung ano ang kanilang suliranin sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction.

Makikita sa resulta ng naging pananaliksik ang maging tugon ng bawat guro mula sa kanilang naging kuro-kuro sa paggamit ng differentiated instruction sa pagkatuturo at pagkakatatuto ng bawat estudyante sa kanilang gawain sa loob ng klase. Lumabas ang talong (3) tema batay sa naging kasagutan ng bawat guro sa pangatlong

Isinalaysay nina IDI-GF2, FGD-GF1 at FGD-GF2 na kailangan din nila ng mga materyales na naglalaman kung ano ang differentiated instruction tulad ng mga aklat at nahihirapan din sila sa paglikom ng mga kagamitang gagamitin sa pagtuturo. Sinabi naman ni FGD-GF3, na sa pagpapatupad ng differentiated instruction ang suliraning kinakaharap niya ay ang kakulangan sa oras ng pagtuturo at sa pagpapagawa ng mga gawaing inihanda. Ang kakulangan ng sapat na oras at mga materyales na gagamitin sa pagtuturo ay isang balakid sa pagahahatid ng kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Sa pag-aaral nina Safrudin at Wijaya (2024), tinukoy nila na tampok sa mga suliranin ng mga guro sa pagtuturo gamit ang differentiated instruction ay ang kawalan ng oras at mga materyales na gagamitin.

layunin ng pananaliksik.

3.2.2. *Natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng differentiated instruction*—Mapapansin sa mga sagot na binigay ng mga partisipante na pare-parehas ang kanilang mga naging kasagutan. Ipinaliwanag ng mga partisipante na ang mga mag-aaral ay natututo sa tulong

Fig. 3. Balakid O Hamon na Naranasan sa Paggamit Ng Differentiated Instruction sa bawat Estudyante

ng differentiated instruction. Ang mga mag-aaral ay natututo sa tulong ng differentiated instruction dahil mas napapaunlad pa ang kanilang pagkakaiba at alam na nila ang kanilang mga lakas at kahinaan at napapaunlad din nila ang kanilang mga talento sa isang partikular na larangan. Sa pagpasok ng mga mag-aaral sa klasrum ay may iba-iba na silang mga abilidad at personalidad. Batay kay FGD-GF1 natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng differentiated instruction dahil alam na ng guro ang kani-kanilang pagkakaiba. Dagdag pa ni FGD-GF2 at FGD-GF3 sa tulong ng differentiated instruction ay napapalabas ng mga estudyante ang mga talento at kakayanan sa partikular na larangan. “Okay, ang pagkatututo ay more on siguro ahh... masasabi ko na 90 percent ay ang pagkatuto mayroon...”

Napagtanto mula sa mga sagot ng mga partisipante na ang bawat estudyante ay madaling natututo kapag ginagamitan ng differentiated instruction. Mabuti na gagamit ng differentiated instruction sa klase upang mas madaling maintindihan ng bawat estudyante ang magiging paksa dahil hinahayaan ang bawat estudyante na ipalabas kung ano ang kanilang

itinatagong mga talento at sa pamamagitan ng bawat guro ay nahahasa ang kanilang kaalaman at sa tulong na rin ng differentiated instruction. Sa pahayag ni FGD-GF1, kaya natututo ang mga estudyante dahil naipapahayag nila ang kani-kanilang pagkakaiba-iba. Gaya ng sinabi ni FGD-GF2 na naipapahayag ng bawat estudyante ang kanilang mga tinatagong talento kaya sila ay natututo. Dagdag pa ni IDI-GF2 ay mas mainam na hayaan ang bawat mag-aaral na matuto ng naaayon sa kanilang mga interes upang maipalabas nila ang kanilang kakayahan. Nabanggi sa pag-aaral ni Cabangcala (2021), ang paggamit ng differentiated instruction ay epektibo paraan ng pag-unawa ng mga estudyante sa aralin. Hinihikayat din ang mga guro na gumamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Sa pananaliksik naman nina Deliquiña at de Guzman (2021), ipinapayo rin na gumamit ang mga guro ng differentiated instruction para mas madali matuto ang mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, mas maibibigay ng guro ang kaalamang kailangan ng mga estudyante. Sinangayunan naman ito sa ginawang pananaliksik ni Foo (2024), nakakatulong ang paggamit ng differentiated instruction sa bawat estudyante at

maganda itong epekto sa kanila. Para sa mga gurong gumagamit nito, ito ay naging susi sa tagumpay ng kanilang mga estudyante. Hinihikayat din ng bawat guro na gumamit ng mga estratehiyang akma sa kanilang klase. Sa pag-gawa ng mga estratehiya, mahalagang paghandaan ito at tiyaking naaayon sa interes ng kanilang bawat estudyante.

3.2.3. Pagtaas ng Marka ng mga Mag-aaral—Iisa ang mga naging kasagutan ng mga partisipante matapos silang tanungin kung napansin ba nilang tumaas ang marka ng bawat estudyante matapos nilang gamitin ang differentiated instruction. Naniniwala ang mga partisipante na ang mga estudyante ay hindi na nahihiya sa pagpapaliwanag o pagpalabas ng kanilang mga konsepto hinggil sa mga gawaing ibibigay ng guro. Ibinahagi din ni FGD-GF1 at FGD-GF2 na kapag align ang gawaing ibinigay ng guro sa mga mag-aaral ay mas tumataas ang kanilang marka at ito ay nakabase sa performance task ng mga bata. Dagdag pa ni FGD-GF3 na mas interesado ang mga mag-aaral na gawin ang isang gawain kapag fit ito sa kanilang interes dahil mas natututo sila dito. Isinalaysay ni FGD-GF1 na tumaas ang marka ng bawat mag-aaral dahil ang differentiated instruction ay naka anchor sa performance task. Nagsisilbing gabay lamang ang bawat guro na maipalabas nila ang kanilang mga talento at pagkakaiba. Sambit naman ni FGD-GF2 na kaya tumaas ang marka ang bawat estudyante dahil align ang gawaing ibinigay ng guro sa kanila. Sinabi rin ni FGD-GF3 na tumaas ang kanilang marka dahil interesado sila at nagustuhan nila ang kanilang ginagawa sapagkat ang gawaing gagawain nila ay naaayon sa kanilang sariling kakayahan. Sinang-ayonan naman ito ni IDI-GF2 na nagsasabing ang nakabase sa kanilang abilidad ang binigay na gawain ng guro kaya naging interesado silang matuto. Malinaw mula sa mga sagot ng mga partisipante na mabisa ang paggamit ng differentiated instruction dahil tumaas ang kanilang mga marka. Nakikita ng

mga partisipante na unti-unting nasasanay ang mga estudyante sa mga gawaing ibibigay ng guro kaya mas madali nalang para sa kanila na tugunan ito. Sa pag-aaral nina Gopez at Gopez (2024) lumabas sa naging resluta nito na ang kawalan ng differentiated instruction sa loob ng classroom ay magbibigay ng mabagal na pagkatuto ng bawat estudyante na hindi madaling matututo sa gawaing talakayan. Ang ginagamit na differentiated instruction ng bawat guro at inaangkop ang tamang mga gawain sa bawat estudyantel ay magdudulot ng pagtaas ng kanilang mga marka at matutulungan ang mga mababagal matuto ang bawat mag-aaral na makuha ang kaalamang nais matutunan.

3.2.4. Mas Napapadali Ang Pag-Unawa Ng Mga Mag-Aaral Sa Tulong Ng Differentiated Instruction—Upang mas matuto pa ang bawat estudyante ay hinahayaan sila ng bawat guro na maipalabas kakayanan at talentong bigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng differentiated instruction. Sa differentiated instruction ay natutulungan ang mga batang mabigyan ng pagkakataong matuto nang naaayon sa kanilang interes o kagustuhan, binibigyan sila ng pagkakataon na makasalamuha ang kanilang (Grecu, 2022) Ang mga naibigay na halimbawa ng mga partisipante sa ibaba ay kakikitaan ng pare-parehong mga paksa na kung saan ang paggamit ng differentiated instruction sa klase ay mabisang paraan upang mas madaling matuto ang bawat estudyante. Ang mga partisipante ay nabigay ng mga halimbawa ng differentiated instruction na kanilang ginagamit sa pagtuturo. Si FGD-GF1 ang naghalingbawa sa paggamit ng power point presentation kung saan ito ay angkop para sa kabataan ngayon. Si FGD-GF2 naman gumagamit siya ng online at offline games sa kaniyang pagtuturo.

Sa kaalaman ng bawat guro na may malaking kawalan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang hindi paggamit ng differentiated instruction sapagkat dahil dito napapanatili ang kawilihan ng bawat mag-aaral sa klase at mas maging ak-

Fig. 4. Enter Caption

tibo at partisipatibo sila sa klase. Sa pamamagitan din ng paggamit ng iba’t ibang kagamitan tulad ng mga online at offline games ay mas

mapapanatili sa isipan ng mga mag-aaral ang mga paksang tinalakay.

3.2.5. *Gamification ang kawili-wiling differentiated instruction*—Nakabuo rin ng temang gamification ang kawili-wiling differentiated instruction ang unang layunin na isa sa mahalagang tema. Napag-alaman na sa pamamagitan ng mga palaro na may kaugnayan sa paksa ay nawiwili ang mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto at mas nagiging aktibo ang talakayan kompara sa nakagisnang pamamaraan ng pagtuturo. Ayon naman kay FGD-GF2 kung saan ang gamification ay may malaking impact sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Parehong sitwasyon naman ang sinabi ni FGD-GF3 na naging kawili-wili ang klase kapag naisama sa gawain ng guro ang pagkanta at pagsasadula. Tinukoy nina IDI-GF2 at FGD-GF2 na sa pamamagitan ng gamification o mga palaro mas nahahasa ang kanilang husay sa isang partikular

na larangan at nahahasa ang kanilang kakayahan sa iba’t ibang aspekto at ang mga mag-aaral ay nasisiyahan habang natututo dahil bilang isa guro ay kailangan gawing aktibo ang loob ng klasrum upang ang mga mag-aaral ay mawiwiling matuto at pumasok. Ipinakita sa pag-aaral nina Masinading at Gaylo (2022) na maraming mga guro ang gumagamit ng mga palaro upang makuha ang interes ng mga mag-aaral at maging aktibo ang loob ng klase. Kinakailangan ang gamification sa loob ng klase upang makita ang kakayanan ng mga mag-aaral at makuha ang kanilang interes. Pinanindigan naman ito sa pag-aaral nina Aliazas et al. (2024) na ang mga palaro sa loob ng klase ay ginagawa upang maging aktibo at masaya sa loob ng klase habang natututo ang mga mag-aaral at lumabas sa kanilang pag-aaral na ito ay epektibo sa paghasa ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Mga Konklusyon at Rekomendasyon

Ipakita sa kabanatang ito ang buod ng pag-aaral, mula sa buod ng mga natuklasan, binuo ang mga implikasyon at mga direksyon sa hinaharap. Ang mga managing katanungan ng pag-aaral ay alamin ang antas ng kabalisaan sa wikang Filipino, pakikilahok ng bawat estudyante sa klase, makabuluhang ugnayan ng kabalisaan at antas ng pakikilahok ng bawat estudyante sa klase partikular sa sangay ng Davao City. Upang masagot ang katanungan ng pananaliksik, ginamit ang deskriptibong desinyo upang mailarawan ang kabalisaan at pakikilahok ng pamga-aaral sa klase. Ang pananaliksik ay nakaangkla sa alituntunin ni Aydin at Ustuk, (2020) may

inihandang mga tanong upang makuha ang kinakailangang datos para sa gawaing pananaliksik. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa pakikipanayam, hinikayat ang aking mga kalahok na ganap at lantaranang talakayin ang kanilang kahulugan at mabigyang sagot antas Sa pagtuturo, kinabibilangan ito ng mga estratehiya ang ginagamit ng mga guro upang makapaghatid ng kaalaman ng bawat estudyante. Ang ginagamit na differentiated instruction ay isang mabisang paraan sa paghasa ng kaalaman ng bawat mag-aaral, ito ay hindi madali dahil nangangailang ito ng sapat na paghahanda, oras, at mga gagamiting materyales. Ang natuklasang mga resulta ay makatutulong sa paghahanda at pagsasaayos ng sistema upang magamit ang differentiated instruction sa pagtuturo. Nirekomenda at nais ng mananaliksik ang implikasyong ito sa bawat mag-aaral, mga guro, at sa mga susunod pang mananaliksik.

3.3. *Mga Implikasyon*—Hindi madali ang pagtuturo gamit ang differentiated instruction, lalo pa na kinakailangan ito ng paghahanda at pag-isipang mabuti kung naaayon ba ito sa kanilang interes at abilidad. Ang lahat ng bata ay may karapatang matuto. Ang pagtuturo sa mga bata gamit ang differentiated instruction ay isang paraan upang mahasa ang kanilang kaalaman at maging aktibo sa loob ng klase kung saan ito ay magbubunga ng pagkatuto ng bawat estudyante. Batay sa kinalalabasan ng mga isinagawang proseso mahihinuha na nagiging produktibo ang pagtuturo ng mga guro kapag ginagamitan ng differentiated instruction sapagkat nabibigyan ang bawat estudyante ng pagkakataong maipakita ang sarili nilang kakayahan. Gayunpaman, upang mas mapainam ang daloy ng pagtuturo at upang may maging gabay ang mga guro, iminumungkahi ng mananaliksik na magkaroon ng modyul na kakikitaan ng maraming uri ng differentiated instruction na maaaring gamitin sa bawat aralin. Ang modyul ay dapat likha ng mga eksperto sa ginamit na differentiated instruction at kasangkutan ito ng mga kinatawan ng DepEd sa paggawa nito. Ang mga guro ang siyang naghahatid ng kaalaman sa bawat estudyante. Taglay nila ang iba't ibang talento na magagamit nila sa kanilang pagtuturo. Sa naging resulta ng isinagawang pag-aaral, iminumungkahi ng mananaliksik na bigyan pa ng sapat na pagsasanay ang mga guro upang lalo silang magkaroon ng mga ideya hinggil sa ginamit na differentiated

instruction. Dapat ding turuan at gabayan ng mga matagal ng gumagamit ng differentiated instruction ang mga baguhan upang magkaroon sila ng karagdagang estratehiya sa pagtuturo. Mas mainam din na magkakaroon ang bawat guro ng mga bago at teknolohikal na pamamaraan patungkol sa paggamit ng differentiated instruction sa klase. Ang mga estratehiyang ginagamit sa kasalukuyan ay maaari pa nilang i-innovate upang makabuo ng panibagong pamamaraan na magiging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral. Suhestiyon ng mananaliksik na ipagpatuloy ng bawat guro ang paghasa ng kaalaman ng bawat estudyante sa ginamit na differentiated instruction kung saan sila ay natututo base sa abilidad at kung paano sila tumugon sa gawaing pangklasrum ibibigay ng guro. Bilang pangalawang mga magulang, at mas nakakasama ng matagal na oras ng bawat estudyante sa isang araw, tungkulin ng isang guro na ibigay sa bawat estudyante ang kaalamang nararapat nilang matutunan. Napagtanto sa isinagawang pananaliksik ang bawat estudyante ay mas natututo sila kapag ginagamitan ng differentiated instruction ang pagtuturo. Kahit paman may mga mag-aaral talagang matagal matututo ngunit sa kalaunan ay natututo din naman.

3.4. *Hinaharap na Direksyon*—Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang paggamit ng differentiated instruction ay mapapadali at mapapagaan nito ang talakayan sa loob ng klase at nagiging makabuluhan ang pagtuturo at pagkakatatuto ng mga mag-aaral.

3.4.1. *Para sa mga mag-aaral*— Inerekomenda ng mananaliksik na dapat magpokus ang mga mag-aaral sa panahon ng talakayan at maging aktibo sa loob ng klase. Nararapat na gawin din nila ang kanilang parte bilang mga mag-aaral dahil ang mga guro ay hindi humihinto sa pag-iisip ng mga estratehiyang gagamitin sa pagtuturo upang makapaghatid ng kaalaman sa mga mag-aaral. Sila rin ay may malaking kontribusyon sa paghasa ng kanilang mga kaalaman hindi lamang ang mga guro.

Para sa mga guro

Magbigay ng sapat na panahon sa pagbuo ng materyales na gagamitin sa talakayan upang mapadali ang proseso ng pagtuturo at pagkatututo ng mga mag-aaral. Magkaroon ng pananaliksik at maging malikhgain sa gamit ng makabagong gamitang pampagtuturong tradisyunal at makabago.

Ang mga punong-guro ng paaralan o mga pinuno ng paaralan

Bigyang-diin ang pagbibigay kasanayan sa mga guro lalong-lalo na ang paggamit ng differ-

entiated instruction sa loob ng klase. Maaaring higit pang hikayatin ng mga pinuno ng paaralan ang kanilang mga guro na isaalang-alang ang paggamit ng iba't ibang kagamitang pampagtuturo lalo na ang eletronikong kagamitan. Ang mga sesyon ng LAC ay dapat isagawa upang bigyang kakayahan ang lahat ng mga guro sa pagdidisenyo ng mga materyales sa pagtuturo.

Mga magulang

Maaari silang magbigay ng suporta at pakikipag-ugnayan sa mga guro para sa pagpapatupad ng mga gawaing pampagkatuto ng mga mag-aaral upang mapahusay ang kakayahan, interes, at kagalingan ng mga mag-aaral. Maaari silang maging tagapagpadaloy sa tahanan, sa paggabay sa kanilang mga anak na sumunod at gawin ng kanilang mga anak.

Sa mga susunod na Mananaliksik

Iminumungkahi ng mananaliksik na lawakan ang sakop o pagpili ng mga kalahok na isasali sa pananaliksik. Kung maaari ay makahanap ng iba't ibang partisipante mula sa karatig-bayan o lakipan ng mga pribadong paaralan upang mapagtanto kung may pagkakaiba ba sa mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo.

5. References

- Aliazas, J. V., Pasia, A., & Madrideo, J. (2024). Teaching effectiveness: A design feedback process of one state university in the philippines. *TWIST, 19*(3), 824–834.
- Angilan, J. (2021). Differentiated instruction and students' literary competence: An experimental study. *Middle Eastern Journal of Research in Education and Social Sciences, 2*(2), 110–125.
- Bibon, M. B. (2022). Teachers' instructional practices and learners' academic achievement in science. *Contemporary Mathematics and Science Education, 3*(1), ep22007.
- Bidari, S. (2021). Nepalese efl teachers' perception and practices of differentiated instruction. *The European Conference on Education 2021: Official Conference Proceedings, 491–504*.
- Cabangcala, R., Alieto, E., Estigoy, E., De Los Santos, M., & Torres, J. M. (2021). When language learning suddenly becomes online: Analyzing english as second language learners' (ells) attitude and technological competence. *TESOL International Journal, 16*(4.3), 115–131.
- Caga, M. (2022). Lirip, bantula at hasik: Ang integrasyon ng modelong craap sa pagtuturo ng mapanuring pagbasa at pananaliksik sa panahon ng misinformation at disinformation. *UNIVERSITAS-The Official Journal of University of Makati, 10*(2).

- Cagape, W., Batao, H., Atillo, F., Tampus, M. G., But-ay, C., & Malnegrof, J. (2023). Differentiated instruction practices: A disclosure of receiving teachers. *Differentiated Instruction Practices*, 127(1), 21.
- Cleofas, J. V. (2021). Self-care practices and online student engagement during covid-19 in the philippines: A mixed methods study. *Issues in Educational Research*, 31(3), 699–717.
- De Souza, R., Parveen, R., Chupradit, S., Velasco, L. G., Arcinas, M., Tabuena, A. C., & Ventayen, R. J. M. (2021). Language teachers' pedagogical orientations in integrating technology in the online classroom: Its effect on students' motivation and engagement. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12.
- Deliquiña, M. J., & de Guzman, M. F. D. (2021). Differentiated instructions in the kto12 social studies program and students' academic performance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 478–481.
- Dixon, F., Yssel, N., & Mc Connell, J. (2014). Differentiated instruction; professional development, and teachers efficacy. *Sage Publication*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0162353214529042>
- Errabo, D. D., Dela Rosa, A., & Gonzales, L. J. M. (2024). Optimizing differentiated podcasts to promote students' self-regulation and engagement, self-efficacy and performance in asynchronous learning. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 17(2), 368–390.
- Foo, S. Y. (2024). Investigating gifted students' higher-order thinking skills in a differentiated learning environment: A case study. *Gifted Education International*, 02614294241305766.
- Gardner, H. (1993). *Multiple intelligences: The theory in practice*. Basic Books.
- Ge, Z. G. (2021). Does mismatch between learning media preference and received learning media bring a negative impact on academic performance? an experiment with e-learners. *Interactive Learning Environments*, 29(5), 790–806.
- Ginja, T. G., & Chen, X. (2020). Teacher educators' perspectives and experiences towards differentiated instruction. *International Journal of Instruction*, 13(4), 781–798.
- Gopez, J. M., & Gopez, B. (2024). Instructor scaffolding for interaction and online student engagement among a sample of college students in the philippines: The mediating role of self-regulation. *European Journal of Psychology of Education*, 39(2), 1069–1091.
- Greco, Y. V. (2022). Overcoming obstacles to differentiate instruction when implementing prepared curricular resources in a diverse classroom. *Anatolian Journal of Education*, 7(1), 167–180.
- Guerrero, S. S. (2024). Differentiated instruction in araling panlipunan 7 and academic performance. *Nexus International Journal of Science and Education*, 1(2).
- Hofer, J. A. (2023). *A phenomenological study of teacher training and perceptions of gifted students* [Doctoral dissertation, Northcentral University].
- Honrejas, A. J. D. (2024). Development of memetic strategic intervention material (sim) in filipino 10. *Development of Memetic Strategic Intervention Material (Sim) in Filipino 10*, 152(1), 15–15.
- Lang, M. L. (2019). Planning for differentiated instruction: Instructional leadership practices perceived by administrators and teachers in middle schools. *Educational Planning*, 26(2), 29–45.

- Magallanes, K., Chung, J. Y., & Lee, S. (2022). The philippine teachers concerns on educational reform using concern based adoption model. *Frontiers in Education*, 7, 763991.
- Magnaye, J. M. (2024). Isang pagtatangkang pagbuo ng kagamitang pampagtuturo na tumbang salita sa paglinang ng talasalitaan ng mga piling mag-aaral sa baitang 7. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation*, 2(3), 214–223.
- Masinading, Z. M. B., & Gaylo, D. N. (2022). Differentiated scaffolding strategies in triangle congruence: Their effects on learners’ academic performance and confidence in mathematics. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 10(2), 131–140.
- Maulana, R., Helms-Lorenz, M., Moorer, P., Smale-Jacobse, A., & Feng, X. (2023). *Differentiated instruction in teaching from the international perspective: Methodological and empirical insights*. University of Groningen Press.
- Maulana, R., Smale-Jacobse, A., Helms-Lorenz, M., Chun, S., & Lee, O. (2020). Measuring differentiated instruction in the netherlands and south korea: Factor structure equivalence, correlates, and complexity level. *European Journal of Psychology of Education*, 35, 881–909.
- Nava, C. M. E., Cortezano, G. P., Yazon, A. D., Manaig, K. A., & Tesoro, J. F. B. (2022). Lived experiences of english teachers in integrating bloom’s digital taxonomy on their differentiated instruction practices: A phenomenological study. *Journal of English as A Foreign Language Teaching and Research*, 2(2), 30–43.
- Nugraheni, A. S., Lestari, S., Husain, A. P., & Susanto, E. (2022). Teaching design and indonesian language materials at universities of thailand and philippines, based on local wisdom in bipa learning.
- Potot, A., Kyamko, L. N., Reponde-Sereño, R. R., & Bustrillo, H. (2023). Differentiated instruction as strategy in improving reading comprehension. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 5(4), 113–128.
- Protacio, A. V. (2022). Teaching culturally-diverse students in english as a language of instruction: Teachers’ lived experiences. *Globus: Journal of Progressive Education*, 12(1).
- Ricci, L., Lanfranchi, J. B., Lemetayer, F., Rotonda, C., Guillemin, F., Coste, J., & Spitz, E. (2019). Qualitative methods used to generate questionnaire items: A systematic review. *Qualitative Health Research*, 29(1), 149–156.
- Riley, K. E., & Park, C. L. (2014). Problem-focused vs. meaning-focused coping as mediators of the appraisal-adjustment relationship in chronic stressors. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 33(7), 587–611.
- Safrudin, S., & Wijaya, E. (2024). Innovative learning strategies (differentiated learning perspective on merdeka curriculum). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 10(1), 25–30.
- Saro, J., Manliguez, M., Buar, I. J., Buar, A., & Almonicar, A. (2022). New normal education: Strategies, methods, and trends of teaching-learning on students’ perspectives and its effectiveness.
- Sarzhanova, G., Oтынshiyeva, M., Tleuzhanova, G., Assanova, D., & Sadvakassova, A. (2023). Organizational, technological, and pedagogical conditions for differentiated instruction of teaching english as a foreign language.
- Saysi, J., & Batuctoc, L. V. (2023). Pedagogical struggles and gaps in language literacy enhancement: The case of indigenous peoples’ education teachers in the philippines. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 15(1), 142–165.

- Tarrayo, V. N., Anudin, A. G., Mendoza, H. B., & Parungao-Callueng, E. S. (2022). Challenges and opportunities in teaching writing online amidst the pandemic: Voices from english language teachers in philippine universities. *Australian Journal of Teacher Education (Online)*, 47(4), 74–90.
- Ulum, H. (2022). The effects of online education on academic success: A meta-analysis study. *Education and Information Technologies*, 27(1), 429–450.
- Variacion, D. A., Salic-Hairulla, M., & Bagaloyos, J. (2021). Development of differentiated activities in teaching science: Educators' evaluation and self-reflection on differentiation and flexible learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1835(1), 012091.
- Villamor, E. G., & Lapinid, M. R. C. (2022). The use of gamified differentiated homework in teaching general chemistry. *Tem Journal*, 11(2).